

الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية : إجراءات غامضة و آثار غير ملزمة

ريم عباس*

يمكن تعريف التهيئة الترابية على أنها البحث في إطار جغرافي معين عن توزيع أمثل للأفراد حسب الثروات الطبيعية المتوفرة والأنشطة الاقتصادية الممكنة¹ أي أنها تهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن بين الجهات من حيث استغلال الموارد الطبيعية و توفير البنية الأساسية و التجهيزات الضرورية و قد عرفت مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى قانون عدد 122 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 في فصلها الثاني للتهيئة الترابية بأنها "جملة الاختيارات و التوجيهات و الإجراءات التي يقع ضبطها على المستوى الوطني و الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي و التي من شأنها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية و التجهيزات العمومية و التجمعات السكانية".

بالبحث عن أثر تاريخي للأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية في تونس, نلاحظ عدم تطرق المجلة العمرانية التي صدرت بمقتضى قانون عدد 43 بتاريخ 15 أوت 1979 إليها أو حتى إلى مفهوم التهيئة الترابية حيث أن حتى عنوان المجلة اقتصر على التهيئة العمرانية دون التهيئة الترابية كما هو الحال في مجلة التهيئة الترابية و التعمير اليوم حيث قام المشرع بإدماج مفهوم التهيئة الترابية و عرف بها في غياب تعريف للتهيئة العمرانية و ذلك تأكيدا منه على أهمية التهيئة الترابية في تنظيم استعمال المجال الترابي و دورها في تحقيق التنمية و التوازن بين الجهات.

بالرغم من غياب مفهوم التهيئة الترابية في المجلة العمرانية لسنة 1979 فان ذلك لا يعني أن السلطات العمومية لم تكن تعنى بهذا الصنف من التهيئة بل بالعكس, إذ وقع إحداث

* أستاذة مساعدة بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة.

¹ انظر :

E,Claudius-Petit, *Pour un plan national d'aménagement du territoire*, Communication au Conseil des ministres, Paris, Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, 1950 : « *L'aménagement du territoire, c'est la recherche dans le cadre géographique de la France d'une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et de l'activité économique* ».

مندوبية عامة للتنمية الجهوية بمقتضى قانون عدد 77 لسنة 1981 مؤرخ في 9 أوت 1981 و الذي نقيح بمقتضى قانون عدد 34 لسنة 1986 مؤرخ في 9 ماي 1986 و المكلفة حسب الفصل الثاني بجمع كل المعلومات اللازمة و وضع الدراسات و اقتراح كل التدابير و كل الأعمال الواجب القيام بها للمساعدة على ضبط سياسة البلاد في ميادين التنمية الجهوية و تهيئة التراب و المدن و القيام بمتابعتها و بتقييم نتائج هذه السياسة.

كما كلفت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بإعداد و ضبط المثل القومي و الأمثلة الجهوية لتهيئة التراب و الأمثلة التوجيهية للتعمير و أمثلة التهيئة العمرانية و أمثلة التهيئة التفصيلية و كذلك بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتهيئة التراب و التعمير و التنمية الجهوية.

كما يتجلى اهتمام السلطة العامة بالتهيئة الترابية كذلك من خلال إصدار أول رسم وطني للتهيئة الترابية سنة 1985 مصحوبا بستة رسوم جهوية بهدف تهيئة تراب البلاد و تحقيق التنمية و إن اعتبر البعض أن الأمثلة التوجيهية للتعمير الواردة بالفصل الثاني² من المجلة العمرانية هي عبارة على أمثلة تهيئة ترابية³.

و أما بالنسبة للأمثلة التهيئة الترابية كأداة لتنظيم استعمال المجال الترابي فلم يعرف بها المشرع ولم يحدد أصنافها أو قوتها الإلزامية و اكتفى فقط بتكليف الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية بإعداد "الوثائق الضرورية"⁴ على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي الملخصة لجملة الاختيارات المتعلقة بتنظيم استعمال المجال الترابي و يمكن تفسير غموض الفصل بافتقار التهيئة الترابية للجانب النظري و ذلك لحدثة نشأتها.

تضبط الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية حسب الفصل 5 م ت ت ت التوجهات الأساسية لتهيئة المناطق الترابية المعنية وذلك اعتبارا للعلاقات مع الجهات المجاورة

² " تضبط الأمثلة التوجيهية للتعمير الاتجاهات الأساسية للتهيئة خاصة فيما يتعلق بتوسع التجمعات العمرانية. وهي توجه و تنسق برامج الدولة و الجماعات العمومية المحلية و الجهوية و المؤسسات و المصالح العمومية المسيطرة في إطار آفاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المخططات القطاعية و باعتبار العلاقات بين تلك التجمعات العمرانية و الجهات المجاورة و ما يتعين المحافظة عليه من التوازن بين التوسع العمراني و مباشرة النشاطات الفلاحية و تواجد المزارع المختصة و حماية المرتفعات المشجرة و المواقع الطبيعية. و تحدد الأمثلة التوجيهية على وجه الخصوص مآل الأراضي بصفة عامة و تركيز التجهيزات الكبرى للهياكل الأساسية و التنظيم العام للنقل و تحديد مواقع المصالح و النشاطات الأكثر أهمية".

³ صالح بو سطعة، قانون التعمير، الطبعة الثانية، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 2014، ص. 67.

⁴ الفصل 10 م ت ت ت.

والتوازن الذي يتعين المحافظة عليه بين التوسع العمراني وممارسة الأنشطة الفلاحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى واعتبارا كذلك لضرورة حماية المواقع الطبيعية والمواقع الثقافية بما فيها الأثرية ومناطق الصيانة كما عرّفها التشريع الجاري به العمل.

كما تحدد الأمثلة التوجيهية للتهيئة على وجه الخصوص مآل الأراضي بصفة عامة ورسم البنى الأساسية الكبرى والتنظيم العام للنقل ومواقع التجهيزات المهيكلية والخدمات والأنشطة الأكثر أهمية والمواقع الثقافية بما فيها الأثرية ومناطق الصيانة والمعالم التاريخية التي يجب حمايتها أو إحيائها وكذلك الاتجاهات العامة لتوسع وتنمية التجمعات العمرانية. فالأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية هي إذن أداة توجيهية لتنظيم المجال الترابي و لحماية و حسن استغلال الموارد الطبيعية.

تتميز أمثلة التهيئة الترابية عن أمثلة التهيئة العمرانية و التي تهدف إلى تنظيم مجال تراب المجموعات السكنية و التحكم في تطور النسيج العمراني وهي أداة تهيئة كرسست منذ مجلة التعمير لسنة 1979 و تتميز بصبغتها الإلزامية, إلا أن الأشكال بالنسبة لأمثلة التهيئة الترابية يتعلق بطبيعتها القانونية خاصة و أن المشرع لم يوضح بدقة إجراءات إعدادها و لا طبيعة قرار المصادقة عليها وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب هذا الغموض إن كان مرادا أو إن كان غموضا تفرضه التهيئة الترابية باعتبارها مجالا يصعب تقنيه لارتباطه الشديد بمادة الجغرافيا ونظرا خاصة للصبغة التوجيهية و الاستشرافية لأمثلة التهيئة الترابية.

كما ينعكس عدم وضوح قانون التهيئة الترابية و التعمير سلبا على الآثار القانونية لأمثلة التهيئة الترابية خاصة و أنه تقع المصادقة على بعض الأمثلة الجهوية بمقتضى أمر و أن المشرع تجاهل تحديد قرار المصادقة على مثال التهيئة على المستوى الوطني وهو ما يجعل الأمثلة الأولى تعلق درجة عن الثانية وهو ما لا يقتضيه المنطق كما يفترض بذلك أن تختلف آثار الأمثلة التوجيهية للتهيئة من الإدارة إلى الأفراد, فما هي مميزات النظام القانوني لأمثلة التهيئة الترابية ؟

إن أول استنتاج يمكن أن نقوم به عند قراءة الفصول المتعلقة بالأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية في مجلة التهيئة الترابية و التعمير هو غموض إجراءات إعدادها وهو ما سيقع التطرق إليه في مبحث أول ثم عدم إلزاميتها وهو ما سيقع التطرق إليه في مبحث ثاني.

المبحث الأول : الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية : إجراءات غامضة

تعود أسباب غموض الطبيعة القانونية للأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية بالأساس إلى عدم وضوح قانون التهيئة الترابية و عدم تطرقه إلى إجراءات إعداد كل الأمثلة التوجيهية بدقة (فقرة أولى) و كذلك إلى قرار المصادقة عليها (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى : عدم وضوح إجراءات إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية:

تختلف , حسب مجلة التهيئة الترابية و التعمير, إجراءات إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة و ما نلاحظه من قراءة الفصول المتعلقة بإعداد الأمثلة التوجيهية هو سكوت المشرع عن ذكر إجراءات إعداد المثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني على عكس ما هو الحال بالنسبة للأمثلة الجهوية للتهيئة الترابية وهو سكوت ليس بحديث إذ تعلق كذلك بالرسم الوطني الأول للتهيئة الترابية لسنة 1985 حيث تم إحداث اللجنة الوزارية للتهيئة العمرانية بمقتضى أمر 274 عدد بتاريخ 7 أوت 1970 , كلفت بضبط سياسة الحكومة في مجال التهيئة العمرانية و بالمصادقة على رسوم التهيئة الجهوية أو الرسم القومي العام و نص أمر عدد 93 بتاريخ 15 فيفري 1974 و المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز الذي اقتضى في فصله السادس بأن وزارة التجهيز مكلفة في ميدان تهيئة التراب بالتعاون مع المجموعات المحلية و الوزارات المعنية "بإعداد و تنشيط سياسة و تهيئة التراب و السهر على تنفيذها و تتولى خاصة لهاته الغاية إعداد الرسوم البيانية للتهيئة على المستوى المحلي و الجهوي و القومي". وهي فصول تفتقر لتفاصيل إعداد الرسم. و تطبيقا للأحكام السابقة كلف مكتب خاص للدراسات سمي بفريق الثمانية و المتكون من خبراء أغلبهم أجنب بإعداد تقرير يحتوي على خاصيات البلاد من الناحية الديمغرافية و الاقتصادية و الجغرافية... و صدر أول رسم للتهيئة الترابية على المستوى الوطني سنة 1985 ليتمد على مدى 15 سنة

أي ما يقابل ثلاثة مخططات تنمية و كان يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين الجهات و حماية الموارد الطبيعية و إنمائها.

لكن و بصدر قانون التهيئة الترابية و التعمير سنة 1994 وقع التخلي على الرسم الأول و المبادرة بإعداد ما سمي بالمثل التوجيهي للتهيئة الترابية و ذلك احتراماً لمقتضيات القانون الجديد و مواكبة لمتطلبات الفترة الحالية و الخاضعة إلى عدة تأثيرات من عولمة و شراكة مع الاتحاد الأوروبي و واجب الأخذ بعين الاعتبار بالبعد البيئي و كل ما تفرضه التنمية المستدامة على التهيئة الترابية.

لم يتعرض المشرع في م ت ت ت إلى إجراءات إعداد المثل التوجيهي للتهيئة الترابية على عكس ما هو الحال بالنسبة للأمثلة التوجيهية الخاصة بالمناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى أو حتى المناطق المتبقية التي تخضع لأحكام الفصل السابع و الثامن من المجلة. و اكتفت المجلة ضمن الفصل الثالث بإحداث لجنة وزارية للتهيئة الترابية بهدف "ضبط الاختيارات الكبرى للتهيئة الترابية و ضمان التناسق على مستوى التوزيع الترابي بين مختلف برامج التهيئة و التجهيز" و إبداء الرأي في البرامج الكبرى للبنى الأساسية و التجهيزات و تنمية المدن و كذلك في الأمثلة التوجيهية بأنواعها.

كذلك التزمت النصوص التطبيقية الصمت حول إجراءات إعداد المثل التوجيهي للتهيئة الترابية ذو البعد الوطني و اكتفت بتحديد تركيبة و طرق سير اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية⁵ و بتحديد الوثائق المكونة له⁶ دون التعرض لإجراءات إعداد المثل و تحديد آثاره القانونية.

يتكون المثل التوجيهي للتهيئة الترابية من تقرير⁷ و خرائط أو عدة خرائط⁸ و من مخطط برنامج⁹ و ذلك طبقاً للفصل الأول من الأمر المؤرخ في 22 سبتمبر 1997 و

⁵ أمر عدد 1688 لسنة 2003 مؤرخ في 11 أوت 2003.

⁶ أمر عدد 2468 لسنة 1997 مؤرخ في 22 سبتمبر 1997.

⁷ يتضمن التقرير على تحليل للوضع الموجود و لمختلف الجوانب الجغرافية و العمرانية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و للمرافق الكبرى و شبكة الطرقات و التجهيزات الأساسية المتواجدة و كذلك تحليل لحالة البيئة و الموارد المتوفرة, و أيضاً على التوجهات الأساسية للتهيئة التي تم ضبطها و آفاق تطور النمو العمراني باعتبار التوازن الذي يتعين المحافظة عليه بين التنمية العمرانية و ضرورة المحافظة على البيئة و حماية الأراضي الفلاحية و المواقع الطبيعية و الثقافية.

⁸ تحدد الخرائط على وجه الخصوص " أ- مآل الأراضي بصفة عامة.
ب- مناطق توسع التجمعات العمرانية و المناطق الواجب إعادة هيكلتها أو تهذيبها.

المتعلق بضبط الوثائق المكونة للمثال التوجيهي للتهيئة و تم تكليف ثلاثة مكاتب دراسات للإعداد المثال التوجيهي الأول وهم مكاتب فرنسيين¹⁰ و مكتب تونسي¹¹ و انطلق الإعداد الفعلي سنة 1996 لتقع المصادقة على النسخة النهائية منه سنة 2007.

أما بالنسبة لمراحل إعداد المثال التوجيهي للتهيئة الترابية فهي عديدة و لكن و باعتبار الفراغ التشريعي حولها يمكن القول و أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مراحل إعداد المثال و قد قامت الإدارة العامة للتهيئة الترابية بإعداد دليلا للإجراءات سنة 1998 و يمكن اختصار مراحل إعداد المثال التوجيهي للتهيئة الترابية في خمسة مراحل وهي :

- مرحلة تحليل المعطيات العامة و الإشكاليات المتعلقة بالتهيئة الترابية
- مرحلة وضع و تحديد التوجهات المستقبلية و الخيارات الكبرى و الأهداف
- مرحلة وضع البرامج القطاعية لتحقيق الملائمة بين توجهات مثال التهيئة مع خصوصيات و حاجيات كل قطاع
- مرحلة عرض التقارير و مشروع المثال على اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية لكي تبدي رأيها.
- مرحلة المصادقة على المثال من طرف اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية.

باعتبار الفراغ القانوني على مستوى إجراءات إعداد المثال التوجيهي للتهيئة الترابية, أصبحت مراجعة مجلة التهيئة الترابية و التعمير اليوم مسألة ملحة و ذلك لتدارك نقائصها بتحديد إجراءات إعدادها و التقليل في فترة إعدادها و دعم لامركزية إعدادها وكذلك توضيح أثارها القانونية مع التأكيد على وجوب التوفيق بين التنمية الاقتصادية و التوازن بين

ج- المناطق الفلاحية و الغابية و المساحات الحرة و الأجراس المقرر إبقائها أو المزمع إحدائها.
د- أهم المواقع الثقافية بما فيها الأثرية و مناطق الصيانة و المعالم التاريخية و المشاهد الحضرية أو الطبيعية الواجب حمايتها أو إحيائها و كذلك الفضاءات التي تستوجب الحماية لتفادي أخطار طبيعية أو تكنولوجية محتملة.
هـ- تحديد أماكن أهم النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية و أهم التجهيزات ذات المصلحة العامة.
و- التنظيم العام للمرور و النقل مع رسم أهم البنى الأساسية للطرق و عند الاقتضاء لوسائل النقل ذات الممر الخاص.
ز- المكونات الأساسية لشبكات الطاقة و الاتصالات و المياه و التطهير و كذلك نظام التخلص من النفايات".
9 يحتوي مخطط البرنامج على جملة البرامج المتعلقة بالبنية الأساسية و بالتوسع العمراني و بالتجهيزات و المرافق الكبرى و بتهيئة المناطق الخضراء و المنتزهات العمومية و الفضاءات الطبيعية و بتحديد و إحياء المواقع الثقافية و الأثرية و التاريخية و بتركيز مناطق الأنشطة الاقتصادية. و تبعث هذه البرامج في إطار مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع بيان الانعكاسات المالية.

10 Goupe Huit, I.G.H.

11 Dirasset.

الجهات و كذلك تفعيل الخيارات التي وقع ضبطها. إذ نلاحظ مثلا أن الشروع في إعداد مثال توجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني كان في حدود سنة 1996 إلا أنه تمت المصادقة الفعلية على المثال من طرف اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية في جوان 2007 وهو ما ينعكس سلبا على نجاعة سياسة التهيئة الترابية في تونس و مدى ملائمة المثال المصادق عليه مع الواقع. قد يفسر اليوم هذا التفاوت إحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية بمقتضى أمر عدد 1333 و المؤرخ في 12 مارس 2013 حيث ينص الفصل الثاني على أن "تتولى الهيئة المساهمة في تصور البرامج العمومية و وضعها و متابعة تنفيذها" إلا أن الأمر التزم الصمت حول مسألة التهيئة الترابية و متابعة تنفيذ أمثلة التهيئة الترابية¹² مما يجعلنا نتساءل إذا ما كان هذا الصمت مراد أو أنه مجرد سهو.

إلى جانب المثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني ينص الفصل 2 من م ت ت ت على وجود اختيارات و توجهات و إجراءات يتم ضبطها على المستوى الجهوي. و ينص الفصل 7 م ت ت ت على وجود مناطق حساسة و تجمعات عمرانية كبرى تتطلب إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة و كذلك المناطق المتبقية و ذلك طبقا للفصل 8 م ت ت ت. تعتبر المناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى أبرز المناطق التي تتطلب إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة لخصوصيتها وهي تخضع لإجراءات خاصة بها.

كذلك و في إطار الأمثلة الجهوية يجب التذكير و أنه على المستوى التطبيقي يوجد أمثلة توجيهية لتهيئة الجهات الاقتصادية أي وفقا للمفهوم الاقتصادي للجهة حيث وقع تقسيم البلاد إلى ستة جهات اقتصادية. تم إعداد هذه الأمثلة بصفة فعلية في الفترة المتراوحة بين 2005 و 2008 , إلا أننا نلاحظ غيابا تاما لهاته الأمثلة داخل قانون التهيئة الترابية و التعمير

12 الفصل الأول - تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يطلق عليها اسم "الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية" ويشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة" ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 - تتولى الهيئة المساهمة في تصور البرامج العمومية ووضعها ومتابعة تنفيذها. ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي:

- 1- المساهمة في إعداد البرامج العمومية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنية بالتخطيط والبرمجة وصياغة عقود الأهداف وعقود البرامج على المستويات المركزية والجهوية والمحلية،
- 2- ضبط مؤشرات النجاعة وآليات متابعة التنفيذ بتشريك الهياكل المعنية.
- 3- متابعة تنفيذ البرامج العمومية بالتنسيق مع الهياكل المعنية وباستخدام مؤشرات النجاعة وآليات المتابعة المعتمدة.
- 4- جمع المعطيات الخاصة بالبرامج العمومية وتحليلها بالاعتماد على قاعدة بيانات خصوصية.
- 5- القيام بالبحوث والدراسات في مجال وضع البرامج والسياسات العمومية وتقييمها طبقا للمعايير الدولية.
- 6- المساهمة في نشر ثقافة التقييم في القطاع العمومي.
- 7- ربط علاقات تعاون مع الهياكل الأجنبية المماثلة.

و بذلك فراغا تشريعيا يتعلق بإجراءات إعدادها و المصادقة عليها مما يجعلنا نتساءل إن لم يعتبر المشرع أنها تدخل في نطاق الأمثلة المتبقية على أساس الفصل 8 م ت ت ت.

تختلف إجراءات إعداد الأمثلة الجهوية للتهيئة الترابية حسب أنواعها, فبالنسبة للأمثلة الجهوية المتعلقة بالتجمعات العمرانية الكبرى و بالمناطق الحساسة, يقع إعدادها على المستوى المركزي إذ و طبقا للفصل 7 م ت ت ت "تتولى الوزارة المكلفة بالتهيئة الترابية لإعداد هذه الأمثلة بالتعاون مع الوزارات التي يهمل الأمر بعد استشارة الجماعات العمومية المحلية و المصالح العمومية المعنية".

أما بالنسبة للأمثلة المتعلقة بالمناطق المتبقية فيبدو أنه تتميز عن الأمثلة السابقة بنسبة من اللامركزية إذ تعود المبادرة حسب الفصل 8 م ت ت ت إلى الجماعات العمومية المحلية أو من المتدخلين العموميين المؤهلين لذلك بعد استشارة الجماعات العمومية المحلية المعنية. و يقوم الوزير المكلف بالتهيئة الترابية بمد الجماعة العمومية المحلية أو المتدخل العمومي, صاحب المبادرة, بالمعطيات التي يراها صالحة لإعداد المثال.

و تتولى الجماعة العمومية المحلية المعنية أو المتدخل العمومي إعداد أمثلة التهيئة الترابية بالتعاون مع المصالح العمومية الجهوية المعنية.

إن ما يمكن استنتاجه مما سبق هو وضوح , نسبيا, إجراءات إعداد أمثلة التهيئة الجهوية مقارنة بالمثال التوجيهي للتهيئة على المستوى الوطني إذ ينص القانون على الأطراف المعنية و الفاعلة في إعداد الأمثلة الجهوية للتهيئة الترابية مرورا بوجوب استشارة الجماعات العمومية المحلية المعنية بالنسبة للأمثلة الجهوية حيث التزم المشرع الصمت حول وجود مرحلة استشارية بالنسبة لمثال التهيئة على المستوى الوطني. كما نلاحظ تراجع نسبة مركزية الإعداد كلما كان المثال يتعلق بمنطقة لا تتمتع بخصوصيات معينة تستوجب مركزية الإعداد أو المصادقة ذلك أن المبادرة بإعداد أمثلة متعلقة بالمناطق المتبقية يعود إلى الجماعات العمومية المحلية أو من المتدخلين العموميين المؤهلين لذلك حسب الفصل 8 م ت ت ت.

الفقرة الثانية : غموض ناتج عن قرار المصادقة على الأمثلة التوجيهية للتهيئة

الترابية :

لم تحدد مجلة التهيئة الترابية و التعمير السلطة المختصة في اتخاذ قرار المصادقة على المثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني كما أنها لم تحدد طبيعة قرار المصادقة عليه إن كان قرارا إداريا داخليا أم قرارا ترتيبيا أم قانونا و كذلك هو الحال بالنسبة للأمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات الاقتصادية.

فقط اكتفت المجلة ضمن الفصل الثالث بإحداث لجنة وزارية للتهيئة الترابية بهدف "ضبط الاختيارات الكبرى للتهيئة الترابية و ضمان التناسق على مستوى التوزيع الترابي بين مختلف برامج التهيئة و التجهيز" و إبداء الرأي في البرامج الكبرى للبنى الأساسية و التجهيزات و تنمية المدن و كذلك في الأمثلة التوجيهية بأنواعها. إن مهمة اللجنة الوزارية هي مجرد ضبط الاختيارات الكبرى للتهيئة الترابية و ضمان التناسق على مستوى التوزيع الترابي بين مختلف برامج التهيئة و التجهيز و إبداء الرأي" في نطاق هذه المهام في البرامج الكبرى للبنى الأساسية و التجهيزات وفي البرامج الكبرى لتنمية المدن, و كذلك في الأمثلة التوجيهية على الصعيد الوطني أو الجهوي أو على مستوى التجمعات السكنية الكبرى و في الأمثلة التوجيهية القطاعية للتهيئة و التجهيز¹³.

كما وقع إحداث اللجنة سنة 1994 دون تحديد تركيبتها و قد حددت مؤخرا نسبيا و ذلك بمقتضى أمر عدد 1688 لسنة 2003 مؤرخ في 11 أوت 2003 و تتكون من 14 وزير كممثلين عن الوزارات المعنية و يرأسها الوزير الأول مع إمكانية استدعاء كل شخص يمكن أن ينفع أعمالها وهو ما يقودنا إلى استنتاج ألا وهو استبعاد الأفراد ومركزية إعداد المثال التوجيهي للتهيئة الترابية.

إن صمت المشرع عن ذكر إجراءات إعداد و المصادقة على المثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني قد ينتج عنه اللجوء إلى القياس على إجراءات إعداد الأمثلة الجهوية للتهيئة الترابية إلا أن الفراغ التشريعي لا يمنع الإدارة من اتخاذ أي منهج مغاير في

¹³ الفصل 3 م ت ت

إعداد المثل و المصادقة عليه مما يجعلها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في ضبط إجراءات الإعداد و المصادقة.

و لقد طرح الإشكال بالنسبة للرسم الوطني للتهيئة الترابية لسنة 1985 و يطرح كذلك اليوم بالنسبة المثل التوجيهي المصادق عليه سنة 2007 و سيطرح في المستقبل للمثل التوجيهي القادم إذا لم تقع مراجعة مجلة التهيئة الترابية و التعمير.

و نص دليل الإجراءات المعد من طرف الإدارة العليا للتهيئة الترابية¹⁴ على أن تقع المصادقة على المثل بمقتضى أمر إلا أنه إلى اليوم و منذ المصادقة على النسخة النهائية للمثل من طرف اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية سنة 2007 لم يصدر أي أمر يتعلق بالمصادقة عليه. و هذا الامتناع يجعلنا نتساءل حول أسباب عدول إصدار أمر بالمصادقة على المثل التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني إلى اليوم و يحيلنا إلى التساؤل الجدي حول إلزامية المثل و حتى الحاجة إليه خاصة بوجود مخططات التنمية التي قد تلعب دور المثل التوجيهي على المستوى الاقتصادي في برمجة استغلال ثروات البلاد و تحقيق التنمية.

و ما نلاحظه هو تجاوز اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية للصلاحيات المحددة بمقتضى الفصل 3 م ت ت و التي يفترض أن تلعب دورا استشاريا فقط إلا أنها قامت بالمصادقة على المثل التوجيهي للتهيئة الترابية و ذلك سنة 2007 بينما تقع المصادقة على هذا النوع من الأمثلة في القانون المقارن بمقتضى قانون كما هو الحال في القانون الجزائري¹⁵.

أما بالنسبة للأمثلة الجهوية للتهيئة الترابية فقد حدد المشرع بمقتضى الفصل 7 و 8 م ت ت ت طبيعة قرار المصادقة عليها إذ ينص الفصل 7 م ت ت ت و المتعلق بالتجمعات العمرانية الكبرى و المناطق الحساسة على أنه تقع المصادقة على هذه الأمثلة بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة الترابية. و يمكن تفسير وجوب المصادقة بأمر على هذا

¹⁴ انظر

Manuel des procédures de la direction générale de l'aménagement du territoire, élaboré par A. G. Khadri ; T. Baya et A. El Kamel, DGAT 1998, Tunis.

¹⁵ قانون عدد 10-02 بتاريخ 29 جوان 2010 و المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لمدة عشرين سنة تقع مراجعته كل خمسة سنوات.

الصف من الأمثلة بخصوصيتها الأثرية و الطبيعية و البيئية و تأثيرها على تطور النسيج العمراني.

لم يعرف المشرع التجمعات العمرانية الكبرى و اكتفى في الفصل 7 م ت ت ت بذكر أنه "تضبط بأمر قائمة في المناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى التي تتطلب إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة". صدر هذا الأمر في 28 أكتوبر 998 تحت عدد 2092 حيث نجد في فصله الأول قائمة في التجمعات العمرانية الكبرى التي تتطلب إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة وقع حصرها في عشرة مجموعات إلا أن الباحث في معايير تكييف منطقة بمجموعة عمرانية "كبرى" يفاجأ بغموضها إذ نجد من بين التجمعات العمرانية الكبرى مجموعة من الولايات التي تكون تونس الكبرى و في نفس الوقت نجد دوائر ترابية لبلديات, كذلك نجد مجموعات عمرانية متطورة اقتصاديا كتونس و سوسة و صفاقس و في نفس الوقت نجد مجموعات عمرانية تشكو من ركود و تهميش على المستوى الاقتصادي مثل القصرين و سيدي بوزيد و سليانة و لا نجد أي إشارة مثلا إلى عدد السكان المطلوب أو مؤشر النمو الاقتصادي الأدنى للحديث عن مجموعة عمرانية "كبرى".

و الهدف من إعداد مثال توجيهي للتهيئة هو محاولة إما التحكم في نمو مجموعة عمرانية أو إلى تطويرها و دعمها بإدخال نوع من الحركية الاقتصادية لتطويرها مع الحرص على حماية الموارد الطبيعية و الأراضي الفلاحية من الزحف العمراني مما يفسر وجود قائمة في المناطق التي تعتبر حساسة و التي تقتضي بدورها إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة.

على عكس التجمعات العمرانية الكبرى ورد في الفصل الثاني من الأمر المتعلق بضبط قائمة التجمعات العمرانية الكبرى و المناطق الحساسة التي تتطلب إعداد أمثلة توجيهية للتهيئة لسنة 1998 تعريفا للمناطق الحساسة.

"تعتبر منطقة حساسة على معنى هذا الفصل كل منطقة ذات خصائص طبيعية متميزة تشكل منظومة بيئية هشة أو عنصر أو جملة من العناصر ضمن هذه المنظومة و تستوجب حمايتها من التدهور وضع قواعد و مناهج تهيئة تراعي خصوصياتها و تحافظ على المواقع

الطبيعية المتواجدة بها". أي أن المنطقة الحساسة هي تلك المنطقة التي تتميز بخصوصيتها و هشاشتها و تستوجب الحماية. و من بين المناطق الحساسة التي وقع ضبطها في قائمة تعد 19 منطقة نجد مثلا قرطاج و سيدي بو سعيد و جزر البلاد التونسية كقرقنة و جربة و جرجيس و الساحل و كذلك المنطقة المنجمية بقفصة. و انطلاقا من هذه الأمثلة نلاحظ أن خصوصية المناطق الحساسة قد تكون أثرية أو طبيعية و بيئية.

أما بالنسبة للأمثلة المتبقية فقد نص الفصل 8 م ت ت ت على أنه تقع المصادقة عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتهيئة الترابية.

مع العلم و أنه إلى يومنا هذا و إن وقع إعداد 24 مثال خاص بالتجمعات العمرانية الكبرى بين 1995 و 2009 و إعداد 19 مثال خاص بالمناطق الحساسة فإنه لم يصدر أي أمر بالمصادقة عليها. كذلك هو الحال بالنسبة للأمثلة المتعلقة بالمناطق المتبقية فإنه يبدو و أنه لم يصدر أي مثال من هذا النوع إلى اليوم¹⁶.

باعتبار و أن الأمثلة الجهوية تقع المصادقة عليها بمقتضى أمر أو قرار وزارى حسب نوعها و أن المشرع لم يذكر طبيعة قرار المصادقة على المثال التوجيهى للتهيئة الترابية على المستوى الوطنى و الذى صادقت عليه اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية فان ذلك سيكون له أثر سلبي على علاقة الأمثلة فيما بينها حيث نستنتج مما سبق علوية الأمثلة الجهوية للتهيئة الترابية على المثال التوجيهى للتهيئة الترابية على المستوى الوطنى وهو ما لا يقتضيه المنطق و سيكون له انعكاسات من حيث الآثار القانونية للأمثلة على الإدارة و على الأفراد.

المبحث الثاني : الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية : آثار غير ملزمة

بالرجوع إلى الفصل 2 من م ت ت ت يتبين لنا أن التهيئة الترابية هي مجرد اختيارات و توجهات مما يجعلنا نتساءل حول آثار الأمثلة التوجيهية للتهيئة و مدى إلزاميتها

¹⁶ انظر :

A. Aouij-Mrad, *Droit de l'urbanisme*, Latrach éditions, 2014, p. 36.

سواء بالنسبة للإدارة (فقرة أولى) أو بالنسبة للأفراد (فقرة ثانية) و ذلك إما تعلق الأمر بالمثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي.

الفقرة الأولى : آثار الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية على الإدارة:

اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية للأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية خاصة و أنها مرتبطة بأمثلة التهيئة العمرانية طبقا للفصل 10 و 18 من م ت ت و التي لا يشك أحد في إلزاميتها سواء كان الأمر يتعلق بالإدارة أو بالأفراد.

اعتبر البعض أن صمت المشرع عن ذكر إجراءات إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة على المستوى الوطني و طبيعة قرار المصادقة عليها لا تأثير له على إلزامية الأمثلة و ذلك قياسا على بقية الأمثلة التوجيهية للتهيئة ذات البعد الجهوي و التي تقع المصادقة عليها بمقتضى أمر أو بمقتضى قرار وزاري و التي تصبح بذلك ملزمة, إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بالمصادقة على المثال التوجيهي للتهيئة الترابية إذ اكتفت السلطات المعنية بمصادقة اللجنة الوزارية للتهيئة الترابية وهو ما يجعلنا نستبعد هذا التحليل.

في الواقع عديدة هي الاعتبارات التي تجعلنا نقر أن المثال التوجيهي للتهيئة الترابية ينتج آثارا على الإدارة و لا يهم الأفراد. كما نعتبر أن المثال التوجيهي "يقيد" الإدارة و لا يلزمها كالأمثلة المتعلقة بالتجمعات العمرانية الكبرى و المناطق الحساسة لخصوصيتها و أهميتها والتي تقع المصادقة عليها بمقتضى أمر طبقا للفصل 7 م ت ت خاصة و أن التهيئة الترابية هي مجرد اختيارات و توجهات حسب تعريف الفصل 2 م ت ت و ليست جملة من القواعد أو التراتيب كما هو الحال بالنسبة للتهيئة العمرانية و التي يجب أن تكون قابلة للتأقلم مع الواقع.

إن اعتبار التهيئة الترابية جملة اختيارات و توجهات التي يقع ضبطها لتنظيم استعمال المجال الترابي لا يتلائم و لا يتماشى و الصبغة الإلزامية للمثال خاصة و أنه يتميز بالصبغة الاستشرافية إذ تمتد صلوحية المثال التوجيهي للتهيئة على المستوى الوطني على مدى 15 سنة و أنه مرتبط بمخططات التنمية التي لا تعني الأفراد بصفة مباشرة وإنما تقيد الإدارة في

قراراتها التنفيذية. كما يتميز المثال التوجيهي للهيئة الترابية بالشمولية باعتبار أنه يهتم كامل الإقليم و جميع القطاعات.

في الواقع تندرج أمثلة الهيئة الترابية ضمن صنف القرارات الاستشرافية الغير ملزمة و تتميز بذلك عن القرارات الكلاسيكية الملزمة. وهي مظهر من مظاهر تطور القانون التقليدي و الجامد إلى قانون استشرافي و مرن. و يمكن تعريف القانون المرن استنادا إلى ثلاث معايير أولهم الهدف وهو تغيير أو توجيه تصرفات المعنيين به, ثم طبيعته الغير إلزامية و أخيرا إتباعه من حيث محتواه أو إجراءات إعداده درجة من الشكلية و الهيكلية المعهودة لدى القواعد القانونية الجامدة¹⁷.

يمكن تفسير تطور القانون التقليدي نحو القانون المرن بالإلزامية المفرطة للقانون الجامد في ميادين تستوجب درجة من المرونة لخصوصيتها كما هو الحال بالنسبة للهيئة الترابية و التي اعتبر البعض أنها لا تتماشى مع القانون و أن علاقتهما تتميز بالعدائية و التجاهل التام¹⁸.

إن تمرد الهيئة الترابية على القانون ثابت في تونس باعتبار أنه على الرغم من تقنيه و إصدار قانون الهيئة الترابية و التعمير فانه يظل تقنيا غامضا و منقوصا كما تظل الهيئة الترابية على أرض الواقع محدودة ذلك و أنه و إن تم إعداد أمثلة عديدة للهيئة الترابية على المستوى الوطني و الجهوي فانه لم تقع إلى اليوم المصادقة عليها بصفة قانونية. ربما كان ذلك خشية من آثارها على الإدارة إذ يفترض أن تكون ملزمة لها بينما الطبيعة الاستشرافية للهيئة الترابية تقتضي أن تكون الأمثلة مقيدة للإدارة لا أكثر أو بالأحرى أن تقود الإدارة في قراراتها باعتبارها توجيهية.

¹⁷ انظر :

Le droit souple, Etude du Conseil d'Etat 2013, La documentation française, 2013, p.61.

¹⁸ انظر :

Madiot Y., « L'aménagement du territoire et le droit », RFDA 1994, p. 891 : « *L'aménagement du territoire et le droit n'ont jamais fait bon ménage, ils ont entretenu des rapports entre la franche hostilité et la totale indifférence* ».

و يتجلى هذا التقيد عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية إذ يجب على السلطات المعنية إتباع مقتضيات و توجهات الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية و عدم معارضتها لها بصفة جوهرية.

إلا أننا نلاحظ تردد أو تناقض المشرع حول علاقة الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية و أمثلة التهيئة العمرانية في مجلة التهيئة الترابية و التعمير على مستوى الفصلين 10 و 18. إذ ينص الفصل 10 م ت ت ت من جهة على أن "تكون أمثلة التهيئة العمرانية و عمليات التهيئة و جميع برامج البنية الأساسية و التجهيز مطابقة لبيانات الأمثلة التوجيهية للتهيئة". بينما ينص الفصل 18 م ت ت ت على أن "تراعي أمثلة التهيئة العمرانية وجوبا التوجهات الواردة بالأمثلة التوجيهية للتهيئة".

أي أن المشرع يكرس في الفصل 10 م ت ت ت علاقة المطابقة بين أمثلة التهيئة العمرانية و الأمثلة التوجيهية للتهيئة و في الفصل 18 م ت ت ت علاقة الملائمة بين نفس تلك الأمثلة وهو ما يجعلنا نتساءل حول حقيقة العلاقة بين أمثلة التهيئة العمرانية و المثال التوجيهي للتهيئة.

يمكن تعريف المطابقة على أنها تلك العلاقة التي تلزم الإدارة باحترام مضمون مثال التهيئة العمراني دون السماح لها بإدخال أي تغيير، أما الملائمة¹⁹ فهي تلك العلاقة التي تسمح بإدخال التغييرات التي قد تبدو ضرورية لكن دون المساس بجوهر المثال. و قد عرف الفقه الملائمة على أنها مفهوم مرن و تهدف الملائمة إلى التوفيق بين واجب المحافظة على تكاليف المشروع و كذلك واجب التأقلم مع متطلبات الواقع أي أنه يجوز الابتعاد عن محتوى المثال دون معارضته²⁰ باعتبار و أنه يفتقر لمادة إلزامية²¹ و يكتسي صبغة استشرافية إلى

¹⁹ انظر :

J. -P. Lebreton, « La compatibilité en droit de l'urbanisme », AJDA 1991, p. 491.

²⁰

« La compatibilité apparaît comme une notion souple étroitement liée aux considérations d'espèce et inspirée du souci de ne pas remettre en cause l'économie du projet de croissance sans pour autant figer le détail de sa réalisation. De la sorte, on peut s'éloigner du schéma mais certainement pas le contrarier » (J. -P. Lebreton, *article précité*, p. 491).

²¹

« une substance normative »

حد أن هنالك من اعتبر أمثلة التهيئة الترابية قرارات من نوع خاص ذات صبغة استشرافية قد تنشأ آثارا لكن في المستقبل باعتبارها عمل تخطيطي و برمجي²².

في الواقع لا يمكن للعلاقة التي تربط أمثلة التهيئة العمرانية بالمثال التوجيهي للتهيئة أن تكون إلا علاقة ملائمة خاصة و أن الوثيقتين تختلفان من حيث طبيعتها القانونية فالأولى تحتوي على قواعد تنظيمية و الثانية تظل مجرد توجهات و اختيارات و أن النصوص التطبيقية لقانون التهيئة الترابية كرست علاقة الملائمة, إذ ينص الفصل 2 (الفقرة د) من قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 و المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية أن يحتوي التقرير على " بيان ملائمة خيارات النمو العمراني مع أفاق المثال التوجيهي للتهيئة".

كذلك استبعدت الإدارة العامة للتهيئة الترابية علاقة المطابقة في تقريرها المتعلق بتقييم سياسة التهيئة الترابية في تونس²³ ذلك و أنها أكدت عديد المرات أن الأمثلة هي عبارة على دراسة أو سياسة للتهيئة الترابية أكثر من وثائق تخطيطية²⁴ و لا تتسم بالإلزامية سواء تعلق الأمر بالأمثلة الجهوية المتعلقة بالتجمعات العمرانية الكبرى و بالمناطق الحساسة²⁵ أو بالأمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات الاقتصادية مع العلم و أنه يفترض حسب نص الفصلين 7 و 8 م ت ت ت أن تقع المصادقة عليها بمقتضى أمر أو قرار وزاري على عكس المثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني و بذلك لا يمكن لهذا الأخير إلا أن يكون غير ملزما²⁶.

²² انظر

M.. Bazex, « L'élément prospectif dans la loi d'orientation foncière », RDP 1970, p. 856.

²³ انظر :

Evaluation de la politique de l'aménagement du territoire en Tunisie : rapport d'évaluation, élaboré par la DGAT et l'AFD, 2012.

²⁴ انظر ص. 99 من التقرير المذكور:

Concernant les schémas directeurs sur le plan régional, ceux -ci « demeurent des études davantage que des documents de planification ».

²⁵ انظر ص. 121 من التقرير المذكور:

Les 24 schémas directeurs des grandes agglomérations ont été élaborés entre 1995-2009 n'ont pas été approuvés par décret « ils ne constituent que des études dont la prise en compte dépend du bon vouloir des acteurs concernés ».

كذلك ص. 71 من التقرير المذكور:

Les schémas directeurs d'aménagement des 24 agglomérations urbaines et des 13 zones sensibles à ce jour réalisés « n'ont aucune force prescriptive ».

²⁶ انظر ص. 94 من التقرير المذكور :

كما تمتد علاقة الملائمة إلى أمثلة التهيئة في مجال التعمير ذلك و أن الفصل 30 (ثالثا) م ت ت ت نص في خصوص الترتيب الواردة ضمن أمثلة التهيئة التفصيلية على أنه "يمكن للتراتب العمرانية أن تنقح أو تعوض الترتيب الجاري بها العمل" قبل إحداث دائرة التدخل العقاري أي أن تنقح ترتيب أمثلة التهيئة التفصيلية أو تعوض ترتيب أمثلة التهيئة العمرانية وهو ما يتناقض نوعا ما مع طبيعة وثائق التهيئة العمرانية و التي تتميز بالزاميتها. في الواقع, يمكن تفسير علاقة الملائمة بين وثائق التهيئة العمرانية باعتبار أمثلة التهيئة التفصيلية أداة لتنفيذ عمليات تهيئة و تجهيز تستجيب لأوضاع اقتصادية و اجتماعية خاصة تستوجب نوعا من المرونة مع أمثلة التهيئة العمرانية.

هذا و قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره الشهير *Adam et autres* ²⁷ أن التغييرات التي وردت على تنفيذ مشروع طريق سريعة لا تجعله مخالفا لمثال التهيئة باعتبار أنها لم تلمس الخيارات الأساسية للمثال وهي بذلك متلائمة مع هذا الأخير. وهو ما أكده المشرع الفرنسي لما أخضع جميع الأمثلة المتعلقة بالتهيئة العمرانية و المشاريع و الأشغال الكبرى للتجهيز لملائمة المثال التوجيهي ²⁸.

أي أن الملائمة تقتضي عدم مناقضة المثال التوجيهي للتهيئة و في نفس الوقت ضمان تنفيذ التوجهات الواردة بها.

الفقرة الثانية : آثار الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية على الأفراد:

« Le schéma directeur d'aménagement du territoire national n'ayant pas de valeur prescriptive ... ».

²⁷ انظر :

CE , Ass., *Adam et autres*, 22 février 1974, Rec. p.22 :

« Considérant que, si le tracé de l'autoroute A34 déclaré d'utilité publique par le décret du 15 juin 1973 est, sur une longueur de 6,500 KM différent de celui indiqué au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise approuvé par le décret du 9 mars 1973, il ressort des pièces du dossier que cette différence ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols et qu'elle ne compromet ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites tels qu'il sont localisés par le schéma ; qu'ainsi les travaux de construction de l'autoroute A34 sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur ».

²⁸ انظر :

Article R*122-27 du code de l'urbanisme : « En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

- Les plans d'occupation des sols ;
- La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
- Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;
- Les grands travaux d'équipement ».

إن كان المثال التوجيهي للتهيئة يقيد الإدارة فإنه يصعب الاستنتاج من ذلك إلزامية المثال على الغير أي على الأفراد و ذلك لعدة أسباب وقع ذكرها فيما سبق و نذكر على سبيل المثال التعريف الذي أعطاه المشرع للتهيئة الترايبية في الفصل 2 م ت ت ت حيث "يقصد بالتهيئة الترايبية جملة الاختيارات و التوجيهات و الإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي". إذ إن أراد المشرع جعل التهيئة الترايبية ملزمة لعرفها بجملة "القواعد" و لا "الاختيارات و التوجيهات" و لجعل المصادقة عليها تتم مثلا بمقتضى قانون ليكون المثال ملزما على الجميع.

إضافة إلى ما سبق يمكن القول بأن صمت المشرع و امتناعه عن تحديد الطبيعة القانونية لقرار المصادقة على المثال و كذلك عن آثاره الهدف منه هو استبعاد إكساء المثال أي صبغة إلزامية على لأفراد إذ إن أراد عكس ذلك لتدخل لتوضيح إجراءات إعداد و المصادقة على المثال التوجيهي للتهيئة ذلك أن هذا الأخير لا يؤثر مباشرة على حقوق الأفراد كما هو الحال بالنسبة لأمثلة التهيئة العمرانية التي قد تحد مباشرة من حق الملكية.

كذلك حدد وزير التجهيز و الإسكان بمقتضى أمر مؤرخ في 22 سبتمبر 1997 و المتعلق بضبط الوثائق المكونة للمثال التوجيهي للتهيئة في فصله الأول مكونات المثال و لم يذكر التراتيب كوثيقة مكونة له إضافة إلى الطبيعة الغير ملزمة قانونا بالنسبة للأفراد للتقرير²⁹ و الخرائط و مخطط البرنامج.

و أكد فقه القضاء الفرنسي عدم إلزامية أمثلة التهيئة الترايبية على الأفراد و اعتبر أنه لا يجوز عند إسناد رخص البناء أو رخص التقسيم للمثال التوجيهي للتهيئة في قرار Domat³⁰ سنة 1977. و يمكن القول أن نفس القاعدة يمكن اعتمادها بتونس إذ نجد ما يسمى بالترايب العامة للتعمير و التي عرفها المشرع في الفصل 27 م ت ت ت على أنها تتعلق بمواقع البناءات و بكيفية تركيبها و الوصول إليها و بحجمها و بتحديد و توزيع المساحات الخضراء و الساحات العمومية و التجهيزات الجماعية الخ وهي تنطبق على كل

²⁹ انظر :

CE , *Assoc.internationale contre un projet de carrière*, 12 juin 1995, BJDU 1995. p. 281.

³⁰ انظر :

CE , *Domat*, 2 mars 1977, Rec. p281 .

عمليات البناء التي لا تشملها أمثلة تهيئة مصادق عليها و لا تشملها تراتيب خاصة و لم يشر الفصل إلى خضوع هذه العمليات إلى أمثلة التهيئة التوجيهية.

هذا و قد اعتبر القاضي الإداري التونسي في قرار خالد بو زيد/ رئيس بلدية بوفيشة³¹ أنه "و لئن يستخلص من مقتضيات الفصلين 10 و 18 المشار إليهما أنفا إمكانية معارضة الجماعات العمومية و الهياكل العمومية الأخرى بالأمثلة التوجيهية للتهيئة, فإنه لا يوجد أي تنصيص على آثار هذه الأمثلة التوجيهية على حقوق الغير".

و استند القاضي الإداري في قراره إلى الفصل 532 من مجلة الالتزامات و العقود حيث يقتضي هذا الفصل أن "نص القانون لا يتحمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون". و اعتبر أنه " عملا بالقواعد العامة في التأويل, فإنه في غياب نص قانوني يعطي آثارا للأمثلة التوجيهية لمعارضة الغير, فإنه لا يجوز للجهة المدعى عليها أن ترتب عليها آثارا لم ينص عليها القانون"³².

إن كانت الصبغة الغير إلزامية للمثال التوجيهي الوطني للتهيئة الترابية ثابتة على الأفراد, فالإشكال مطروح بالنسبة للأمثلة الجهوية و التي حدد المشرع على أنه تقع المصادقة عليها بمقتضى قرار أو بمقتضى أمر بالنسبة للمناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى. إذ في هاته الحالة من المفروض أن تنتج المصادقة على الأمثلة آثارا على الجميع و تلزم الإدارة من جهة و كذلك الأفراد.

صحيح أن تحديد قرار المصادقة على الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى أمر إيجابي باعتبار و أن المشرع لم يلتزم الصمت كما هو الحال بالنسبة للمثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني حول إجراءات الإعداد و المصادقة خاصة و أن الهشاشة البيئية لبعض المناطق و خصوصية الأخرى تستوجب الحماية بصفة فعلية إلا أن المصادقة عليها بأمر عقد نوعا ما دراسة الآثار القانونية لهاته

³¹ قرار ابتدائي عدد 12712 بتاريخ 26 أفريل 2005, فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة 2005, ص.47.

³² نفس القرار المذكور.

الوثائق. إذ بأمر المصادقة ستكون الأمثلة التوجيهية للتهيئة على المستوى الجهوي أعلى درجة من المثال التوجيهي للتهيئة الترابية على المستوى الوطني.

كما يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للطبيعة القانونية لهاته الوثائق إذ تظل طبقا للقانون أمثلة "توجيهية" بالأساس و ذلك حسب تسمية المشرع للأمثلة و عدم احتوائها لترانيب و كذلك حسب تعريف المشرع للتهيئة الترابية في الفصل 2 م ت ت ت. أي أن إلزامية الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية الخاصة بالمناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى هي تستمد فقط من قرار المصادقة و لا من المثال.

كذلك, نعتقد أن المصادقة بأمر على الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية الخاصة بالمناطق الحساسة و التجمعات العمرانية الكبرى هي في الواقع لا لزوم لها لأن حماية هاته المناطق ستتم بصفة فعلية و على المستوى التطبيقي من خلال أمثلة التهيئة العمرانية أو التفصيلية أو الخصوصية أو عن طريق الترانيب العامة للتعيمير. إذ تحتوى كل هذه الأمثلة على ترانيب ملزمة للجميع و تستند على مبدأ التنطبق الذي عرف به الفصل 12 م ت ت ت على أنه تقسيم "المناطق الترابية حسب الاستعمال الرئيسي المحدد لها أو طبيعة الأنشطة السائدة الممكن مباشرتها و الأنشطة الواجب تحجيرها بهذه المناطق" بهدف حمايتها لأسباب صحية أو بيئية... و بذلك سوف يقع تقسيم المجال الترابي الذي سيضمه مثال تهيئة عمرانية إلى مناطق يحجر فيها البناء و إلى مناطق قابلة للبناء بشروط و من بين المناطق الغير قابلة للبناء يمكن ذكر المناطق الأثرية و الأراضي الفلاحية و التي تخضع في نفس الوقت إلى قانون خاص بها يحميها. أما بالنسبة للمناطق القابلة للبناء فهي تظل خاضعة لشروط تضبطها الترانيب الواردة داخل الأمثلة.

و باعتبار أن أمثلة التهيئة الترابية تقيد الإدارة و لا تلزم الأفراد فإن تحرير الفصل 139 من دستور 27 جانفي 2014 غير صائب. إذ ينص هذا الفصل على أن "تعتمد الجماعات العمومية المحلية آليات الديمقراطية التشاركية, و مبادئ الحوكمة المفتوحة, لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية و التهيئة الترابية و متابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون". أي أن اللجوء إلى آليات الديمقراطية التشاركية وقع

حصره في إعداد برامج التنمية و التهيئة الترابية دون أن تشمل التهيئة العمرانية و التي تطرح إشكالات كبيرة على أرض الواقع باعتبارها تهدف المصلحة العامة لكنها تلزم الأفراد و تفيد حقهم في الملكية و هو حق محمي دستوريا و يستوجب تدخل الأفراد عند إعداد الأمثلة لضمان حقوقهم.

يتميز النظام القانوني لأمتلة التهيئة الترابية بعدم وضوح إجراءات إعدادها و المصادقة عليها و هو ما يؤثر على الطبيعة القانونية لهاته الأمثلة و يجعلها غير ملزمة خاصة و أنها وثائق توجيهية و استشرافية بالأساس حسب تعريف الفصل 2 م ت ت ت لمفهوم التهيئة الترابية و هي بذلك تعد مظهرا من مظاهر تطور القانون نحو أكثر مرونة لما تقتضيه أحيانا بعض المجالات.